

HARRIA ETA HERRIA

L'UTILISATION DE LA PIERRE DE BIDACHE AU XVIII^e SIÈCLE

*Si j'ai du goût ce n'est guère
Que pour la terre et les pierres*
Arthur Rimbaud, *Fêtes de la faim*

FREDÉRIC DUHART (*)

Résumé :

Appuyée sur des archives variées, cette brève contribution à une histoire de la pierre de Bidache insiste sur les formes de sa consommation : emploi dans l'architecture, usages artisanaux. Par certaines de ses utilisations, cette pierre, dont les marchands identifient plusieurs variétés, participe avec plus ou moins de force à un complexe jeu de distinction sociale.

Laburpena :

Artxiba desberdinak oinarri, ekarpen labur honek argitan ematen du Bidaxuneko harriaren erabilpena etxegintzan eta artisaun lanetan. Merkatariek ezagutzen dituzten mota berezi batzuren bidez, harri hori, zenbait aldiz eta ñabardurak ñabardura, gizarte mailaren ezaugarri izan da.

89

MOTS CLÉS

pierre,
Bidache,
consommation,
habitat,
construction.

Hitz-gakoak

harria,
Bidaxune,
erabilpen,
etxegintza,
eraikuntza.

Je ne vous convierai guère dans cette brève note à un festin de pierre, étant plus frugalement à une simple mise en bouche, à l'esquisse de quelques réflexions sur la consommation de pierre de Bidache au XVIII^e siècle. Nous concentrerons nos observations sur la pierre qui s'extrait non loin de la Bidouze (en laissant de côté le calcaire du coniacien, dit de "Bidache", tiré et employé dans d'autres secteurs, en Pays Basque ou en Béarn), parce qu'elle est la "pierre de Bidache" des hommes du XVIII^e siècle; en revanche, nous analyserons des cas d'utilisation de la pierre bidachote puisés dans l'ensemble des pays de l'Adour maritime et nous lancerons même quelques regards vers les Antilles. La pierre de Bidache a une bonne réputation globale, mais ses qualités et son aspect varient en fonction des bancs, aussi pour le commerçant comme pour son client existe-t-il plusieurs pierres de Bidache, qui toutes ont des usages, plus ou moins engagés dans le jeu de la représentation sociale.

L'INÉGALE VALEUR D'UNE BONNE PIERRE

Dans ses Mémoires pour servir à l'histoire du règne minéral des environs de Dax, Borda d'Oro décrit, avec les mots de son temps, quelques-unes des caractéristiques géologiques essentielles du calcaire bidachot et nous livre de ce fait les fondements naturels de toutes les constructions culturelles, tant matérielles que symboliques, auxquelles participent la pierre de Bidache au XVIII^e siècle. D'une manière générale, le produit des carrières de la principauté de Gramont est assez estimé, car il ne manque pas de qualités, telles sa dureté et sa résistance "aux gelées et aux vicissitudes de l'air" ; cependant, dès qu'est prise en compte la variété des bancs, le tableau s'obscurcit quelque peu pour le gros de la production. Si une partie des calcaires locaux possède un grain d'une finesse satisfaisante et prend "assez bien le poli", la majorité d'entre eux "présente des molécules grossières et écartées les unes des autres", cependant qu'une autre caractéristique de la morphologie locale, l'inclusion abondante de silice dans les bancs de pierre de Bidache, pèse fort lourd dans l'édification des catégories commerciales. En effet, la présence abondante de cette roche siliceuse décline irrémédiablement une part de la production, pour des motifs esthétiques, puisque en ces temps où se prise une sobre élégance régulière, "la couleur de cette matière et ses inégalités qui demeurent nécessairement quand on l'a taillée font un mauvais effet dans les bâtiments" (ce silice qui accroche l'œil est appelée la *teigne* par les ouvriers). Aussi la belle pierre uniforme, dont les nuances de gris varient du blanchâtre au bleuté, est-elle suffisamment peu commune pour être particulièrement recherchée et pour

constituer un matériau de bon prix, capable de participer pleinement au jeu de la distinction sociale : "quand la propreté est recherchée dans l'extérieur des édifices, la pierre mêlée de silice n'y est point admise et on a le plus grand soin d'insérer dans les conventions qu'on fait avec les marchands de pierre que celle qu'ils fournissent ne sera point teigneuse" ¹. Quelques regards jetés sur de vieilles maisons bayonnaises ont tôt fait de rappeler que les pierres veinées de silice s'utilisèrent parfois, avec plus ou moins de discrétion, car d'aucuns, parmi ceux qui choisirent de sacrifier à la mode des façades de pierre dans le courant du XVIII^e siècle, ne purent le faire qu'à la hauteur de leurs moyens.

Au sein même de la catégorie "pierre de taille", il existe déjà des différences dues à la nature des calcaires, il y a les pierres sans inclusion de silice, mais aussi à la qualité du travail de l'artisan, comme viennent le rappeler les exigences du corps de ville bayonnais concernant les pavés. Dans l'idéal, pour être à même de s'intégrer à une façade de pierres parfaitement appareillée ou à une portion de rue à la régularité parfaite, un bloc doit être "bien équarri, avec le marteau pointe et quelques coups de pointe" sans produire de feuilletage, afin que, par la suite, il n'ait pas tendance "à se filer ou [à] éclater" ² ; mais cette perfection n'est pas toujours atteinte, puisque des pierres irrégulières sortent aussi des ateliers des tailleurs ³. Outre, ces pierres de taille de diverses qualités, les carrières de Bidache alimentent le marché de la construction, d'un simple moellon, que certains jugent trop plat et peu épais ⁴.

Que le beau calcaire, porteur d'une certaine distinction, se diffuse dans l'ensemble des pays de l'Adour maritime n'a rien de surprenant car l'histoire des matériaux est émaillée par les succès au moins régionaux de pierres de ce type ⁵. Dans le cas des pierres teigneuses et du moellon, la situation des carrières de la principauté de Gramont joue un rôle important. "Toutes les carrières sont voisines de la Bidouze" et leurs produits voient leur pénétration dans le pays avoisinant largement facilitée : les pierres passent de la Bidouze au fleuve, sur les berges duquel divers ports les attendent, ils constituent des destinations finales ou des points de départ pour un voiturage ⁶. Voici le trajet du moellon et des pierres de taille employés lors de travaux de construction au moulin du Maubecq à Saint-Vincent-de-Tyrosse en 1783 : ils ont été transportés en bateau jusqu'au port neuf de Saint-Jean-de-Marsac, puis acheminés par voie de terre ⁷. Bayonne reçoit ses pierres de Bidache par bateau ⁸ et ouvre la porte océane à des cargaisons de "carreaux" expédiées vers Saint-Domingue, la Martinique ou la Guadeloupe ⁹. Cette connexion au réseau fluvial aturien, soutenue par une extraction de calcaire importante et bien organisée, permet aux produits les plus médiocres des carrières

bidachotes de trouver des débouchés bien plus larges que ceux des autres pierres de qualité moyenne des pays de l'Adour maritime, dont l'usage reste plus localisé, ainsi celui de la pierre du pays de Gosse ¹⁰.

EMPLOYER LA PIERRE DE BIDACHE

Les différentes pierres de Bidache n'ont pas toutes les mêmes usages techniques : certaines s'utilisent de préférence aux autres pour la réalisation de constructions variées, le pavage des rues ou la réalisation d'objets variés. Comme cela apparaît plus particulièrement dans leurs emplois architecturaux, toutes ne participent pas autant à la mise en scène du quotidien, car certaines se chargent d'une signification ou d'une fonction sociale particulière : un mur constitué par des blocs uniformes et parfaitement appareillés est un mur, mais chargé de signes, qui s'offre aux regards des passants. En fait, dans le cas du bâti, il y a, d'une certaine manière, des pierres de Bidache purement utilitaires (dérobées à la vue) et les autres, montrées et dotées d'une plus-value sémantique.

92 A la campagne comme en ville, le moellon et les pierres irrégulières ou fort teigneuses se rencontrent lors de l'édification des murailles les plus ordinaires, qu'une bonne couche de crépis ou de chaux se charge d'uniformiser. Le goût actuel pour les "pierres apparentes" dévoile de telles structures dans les campagnes, qui environnent Bidache, et plus largement, dans l'ensemble de la région des gaves réunis ¹¹. Les murs de bien des maisons dacquoises sont construits de la sorte, ainsi ceux des maisons du Coulau et de Bénesse démolies en 1781 ¹², car la bonne pierre de taille est réservée à la réalisation des éléments exposés aux regards des passants et d'éventuels visiteurs : le bâtiment, que les échevins de cette cité font construire sur le nouveau quai du faubourg du Sablar en 1784, possède des murs composés de "bon moellon des carrières de Bidache et avec du bon mortier fait à chaud et à sable", mais l'encadrement de sa porte, ses croisées et ses encoignures sont réalisées en pierre de taille ¹³.

A Bayonne, la sobriété élégante des pierres bien appareillées séduit une partie des notables dans le courant du siècle ; son adoption participe pleinement au jeu de la représentation sociale dans une ville dont les élites économiques goûtent particulièrement une confortable aisance mêlée de fonctionnalité, car l'usage de la belle pierre taillée reste une mode de façade, qui ne bouleverse pas la structure de l'habitat mais donne à voir et proclame aux yeux de tous la distinction des habitants de la demeure, faite d'un juste mélange d'aisance financière et de bon goût ¹⁴. Entre la rue Bourg Neuf et la Nive, les deux maisons appartenant à J.

Lamaignère offrent un parfait exemple de cette mise en scène du quotidien : leurs façades "du côté de la rivière" sont en pierre de taille d'une teinte harmonieuse (à l'occasion de la construction d'un troisième étage, les niveaux inférieurs sont piquetés afin d'en "égaliser la couleur"), tandis que celles qui donnent sur la rue sont à pans de bois ¹⁵. En 1760, le marchand A. de Chanda succombe à la mode ambiante et choisit de "faire démolir la façade de sa maison située rue du Bourg Neuf et de la faire rebâtir en pierre de taille ¹⁶" ; le plan de cette nouvelle élévation montre une façade à la régularité parfaite depuis le rez-de-chaussée jusqu'au dernier étage ... ce qui n'est pas à la portée de toutes les bourses. Aussi, certains optent-ils pour un recours plus limité au calcaire de Bidache, à l'instar du médecin P. de Chegaray qui ne fait "convertir en pierre de taille" que la partie inférieure de la bâtisse qu'il possède rue Vieille Boucherie ¹⁷. Matériau de qualité, la belle pierre de Bidache s'offre aussi aux regards dans les châteaux et les résidences de campagne : Tandis qu'à Saint-Pandelon, elle apparaît au visiteur dès son arrivée sous la forme d'un portail d'entrée ¹⁸, à Bidache, où elle est employée dans diverses parties du château, elle conduit notamment l'hôte vers l'orangerie, sous la forme d'un escalier de trente-quatre marches ¹⁹.

93 Les différentes catégories marchandes de pierre de Bidache, des plus belles aux plus ordinaires, sont utilisées abondamment dans l'architecture militaire bayonnaise à partir de la fin du XVII^e siècle ²⁰ ; ici les avantages du circuit commercial, les capacités de fourniture des carrières de la principauté de Gramont et la grande résistance aux aléas climatiques de ce calcaire expliquent ce choix. Dans ce cas précis, même pour la belle pierre de taille, l'emploi technique prime : avant d'être pierre bonne à montrer, elle est ici avant tout un matériau pour bien construire. Reste que l'ensemble répond aux canons d'une certaine esthétique militaire qui ne manque pas de frapper, faute d'assaillants, les voyageurs de passage ²¹. L'emploi de la "bonne pierre de Bidache" lors de la réalisation des équipements portuaires combine des nécessités techniques, prépondérantes, et, une volonté plus sociale, celle de réaliser un bel ouvrage : le front que le quai des allées marines offre aux flots de l'Adour est réalisé avec des pierres de Bidache, gage de durée mais aussi d'un joli coup d'œil comme le rappelle le jugement de Masein en 1792 : "par la beauté de son site, ce lieu est des plus agréables. Il est orné d'ormes qui donnent un couvert magnifique et on y remarque un quai très vaste et long, bâti en grosses pierres de taille [...]" ²².

Le revêtement d'une voie au moyen de pavés régulièrement taillés de pierre de Bidache "bleuâtre" (la "blanche" n'est guère appréciée pour cet usage) est une opération coûteuse : en 1738, la toise carrée de pavé de Bidache neuf revient six livres, soit deux fois plus cher que celle de pavé neuf en caillou ²³ ; aussi toutes les

rues bayonnaises n'y ont-elles pas droit : ils s'emploient avant tout sur les axes les plus passants (où "le transport continu des charrettes" les soumet à rudes épreuves et a traversé les secteurs richement habités, ainsi la rue Ouesque 25. Les polémiques dacquoises montrent toute la relativité de la supériorité technique de ce revêtement : les échevins tentent à partir de 1757, d'équiper les rues de leur cité de pavés de Bidache, qu'ils jugent plus carrossables que les cailloux alors en place, mais ils rencontrent l'opposition de Dacquois, qui estiment que ces pavés trop glissants exposent les cavaliers et les voitures à des accidents dangereux 26. Les dalles de pierre frères Mazetti les ont mises en œuvre au XVIII^e siècle pour couvrir élégamment le sol de l'église de Montaut 27 et, elles sont employées, avec une vocation plus utilitaire, à l'intérieur du moulin à sucre de la plantation des Clérisse à Saint-Domingue 28.

Divers objets sont fabriqués avec de la pierre de Bidache, du fait de sa durabilité et sa résistance, ainsi les Juifs installés dans la région ont bien souvent confié à des dalles de ce calcaire le souvenir de leurs défunts 29. L'artisanat de la pierre de Bidache ne se limite pas à son emploi dans l'art funéraire : l'atelier situé au faubourg Saint-Vincent, dans lequel le négociant dacquois Puyo fait travailler la cire, est notamment équipé d'une "cuve bâtie de pierre de Bidache ferrée de plusieurs bandes de fer 30".

Like a rolling stone, la pierre de Bidache nous a fait cheminer dans une vaste campagne, conduits à Bayonne, à Dax et même jusqu'aux Antilles, fait pénétrer dans des cimetières et des ateliers et rencontrer des consommateurs aux fortunes diverses. La réalité est qu'en fait nous avons suivi un calcaire à plusieurs facettes : il y a les plus belles pierres de taille, dont les qualités et une relative rareté font un produit recherché dans l'ensemble des pays de l'Adour maritime, et les autres, les teigneuses et le moellon, qui se diffusent de par la situation et l'importance de la production des carrières de la principauté de Gramont. Cependant, le cas de la pierre de Bidache rappelle qu'il n'y a guère de place en histoire de la consommation pour les classifications trop rigides : les beaux blocs appareillés participent parfois fortement au jeu de la distinction sociale, mais ils sont employés en d'autres occasions pour des motifs essentiellement techniques. L'aventure de la pierre de Bidache est si riche en leçons pour une réflexion sur le monde des choses, que je serais tenté de la considérer comme une pierre précieuse... pour l'historien. ■

Voir photos Planche 4.

(*) Doctorant, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris.

Notes

- 1 Borda d'Oro, *Mémoires pour servir à l'histoire du règne minéral des environs de Dax*, XVIII^e siècle, ms Société de Borda, p. 333-336.
- 2 Arch. mun. Bayonne, DD 152, 23/12/1748.
- 3 Arch. mun. Bayonne, DD 152, 13/06/1735.
- 4 Borda d'Oro, *Mémoires pour servir à l'histoire du règne minéral des environs de Dax*, XVIII^e siècle, ms Société de Borda, p. 336.
- 5 Voir les actes à paraître du colloque Carrières, matériaux et constructions, 126^e congrès national des sociétés historiques et scientifiques, Toulouse 2001.
- 6 Borda d'Oro, *Mémoires pour servir à l'histoire du règne minéral des environs de Dax*, XVIII^e siècle, ms Société de Borda, p. 335.
- 7 Arch. dép. Landes, 3E 5/28, 27/10/1783.
- 8 Arch. mun. Bayonne, DD 152, 14/11/1743.
- 9 F. Jaupart, "L'activité commerciale et maritime de Bayonne au XVIII^e siècle.", *Société des Sciences Lettres et Arts de Bayonne*, 1969, p. 67, 72 et 76.
- 10 Arch. dép. Landes, 3E 5/1, 12/04/1712.
- 11 J. Loubergé, *Les anciennes maisons rurales des pays de l'Adour*, Pau, Imprimerie moderne, 1982, p. 50.
- 12 Arch. dép. Landes, Es 2 DD 3, 17/09/1781.
- 13 Arch. dép. Landes, Es 2 DD 5, 1784.
- 14 Il convient ici de replacer l'utilisation de la pierre dans le champ plus large de la consommation bayonnaise, ce qui me contraint à une autocitation: F. Duhart, *Habiter et consommer à Bayonne au XVIII^e siècle*. Eléments d'une culture matérielle urbaine, Paris, L'Harmattan, 2001, 287 p.
- 15 Arch. mun. Bayonne, DD 148, 07/08/1776.
- 16 Arch. mun. Bayonne, DD 141, 1760.
- 17 Arch. mun. Bayonne, DD 127, 06/06/1742.
- 18 J. Subes, "Le château des évêques d'Acqs et l'histoire de la Gascogne.", *Bulletin de la Société de Borda*, 1974, p. 42.
- 19 R. Deloffre et J. Bonnefous, *Châteaux et fortifications des Pyrénées-Atlantiques*, Biarritz, J&D, 1996, p. 117.
- 20 R. Deloffre et J. Bonnefous, *Châteaux et fortifications des Pyrénées-Atlantiques*, Biarritz, J&D, 1996, p. 88-96.
- 21 J. Pontet (dir.), *Histoire de Bayonne*, Toulouse, Privat, 1991, p. 79.
- 22 F. Jaupart, "L'activité commerciale et maritime de Bayonne au XVIII^e siècle.", *Société des Sciences Lettres et Arts de Bayonne*, 1967, p. 206-207.
- 23 Arch. mun. Bayonne, DD 152, 1738.
- 24 Arch. mun. Bayonne, DD 152, 05 et 06/1744.
- 25 J. Pontet-Fourmigué, Bayonne. *Un destin de ville moyenne à l'époque Moderne*, Biarritz, J&D Editions, 1990, p. 341-342.

Notes (suite)

- 26 J. Pontet, "La modernisation urbaine à Dax au XVIII^e siècle.", *Les Landes, Thermalisme et forêt, Dax*, Société de Borda/FHSO, 1989, p. 179-181.
27 <http://www.tourisme-landes.com/montautpatrim.html>
28 J. de Cauna-Ladevie, "A Plantation on the Eve of the Haitian Revolution: La sucrerie Clérisse.", *Plantation Society in the Americas*, 1993, 3, n°2, p. 42.
29 G. Nahon, "Les cimetières "portugais".", *Monuments historiques*, 1994, n° 191, p. 74.
30 Arch. dép. Landes, 3E 16/51, 28/10/1762.

PL. 4

Pl. 4 a - Pierres teigneuses. Bayonne.

Pl. 4 b - Moellon de Bidache. Port du Boucau.

Pl. 4 c - Différentes qualités de pierre de Bidache. Bayonne.